

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

(GT13 - Mistérios e Desconhecidos em Narrativas de Jogos)

Protagonismo de cores e música como protocolos de leitura em Gris (2018): uma jornada pelas fases do luto

Dra. Adriana Falqueto Lemos (Ifsuldeminas)
Mes. Rossanna dos Santos Santana Rubim (Ifes)
Maria Eduarda Borges Claro (Ifsuldeminas)
Isadora Santana Rubim (UFMG)

RESUMO

Considerando que jogos de videogame são mídias de leitura contemporâneas, nosso objetivo é fazer uma leitura do jogo *Gris* (2018), uma narrativa não convencional, que conta apenas com recursos gráficos, de cores e musicais, sem interposição textual de orientações ou de diálogos, na medida em que a protagonista parece transitar pelo que interpretamos serem diferentes fases do luto. Delimitamos como metodologia revisão de literatura a respeito de apropriação de jogos, enquanto textos narrativos, e de protocolos de leitura que interferem no potencial de imersão no jogo, favorecendo nossa compreensão sobre a experiência do jogador com a narrativa e sua leitura. Inicialmente, identificamos que a apropriação dos elementos da narrativa se dá num regime de retroalimentação, a depender das contribuições de leitura trazidas para o jogo pelo jogador, e compreendemos que as escolhas protocolares dos desenvolvedores favorecem representações de leitura pautadas no repertório de vida de cada um.

Palavras-chave: *Gris*; videogame; narrativa; protocolos de leitura; luto.

ABSTRACT

Considering that video games are contemporary reading medias, our objective is to analyse the game Gris (2018), an unconventional narrative that relies only on graphic, colour and musical resources, without textual interposition of instructions or dialogue, as the protagonists seems to go through what we interpreted as different stages of grief. We defined the methodology as a literary review regarding the appropriation of games as narrative texts and reading protocols that interfere with the potential for immersion in the game, favouring our understanding of the player's experience with the narrative and its interpretation. Initially, we identified that the appropriation of narrative elements occurs in a feedback system, depending on the reading contributions brought to the game by the player, and understand that the protocol choices of the developers favour reading representations based on each player's life experience.

Keywords: Gris; video game; narrative; reading protocols; grief.

INTRODUÇÃO

Para Heller (2021), o cinza é a cor de todos os sentimentos sombrios, sendo que nele nada é decisivo, **mas tudo vago**. Não seria estranho dizermos que, dessa forma, poderíamos

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

associar a cor cinzenta ao estado de dúvidas e tristeza que um indivíduo estivesse enfrentando, como a personagem Gris¹, protagonista de jogo de videogame homônimo, alvo de nossa apreciação neste trabalho, e que foi lançado em 2018 pelo Nómada, estúdio de produção de jogos eletrônicos sediado em Barcelona. Jogo este que ganhou diversos prêmios (Melhor Animação de Personagens em um Jogo do Annie Awards - 2019, Melhor Design Visual em Jogos do The Webby Awards - 2019, Direção de Arte Contemporânea do NAVGTR Awards - 2019, Games for Impact do The Game Awards - 2019, Melhor Jogo Independente do Italian Video Game Awards - 2019) e teve 30 indicações em diversas premiações.

Gris é um jogo de plataforma e aventura que tem um estilo de arte delicado, sendo a história inteiramente apresentada sem uso de diálogos ou de outros textos informativos. Ele começa em um mundo monocromático, acinzentado (Figura 1); mas, na medida em que a personagem avança entre os espaços e supera desafios, novas cores e habilidades são desbloqueadas, paulatinamente: o vermelho, o verde, o azul e o amarelo. Entendemos que tais cores representam as fases do luto, coadunando com o disposto por Kochen (2023) sobre o jogo, numa perspectiva de análise psicológica.

Figura 1: Primeira fase do jogo *Gris*, mundo cinzento

Fonte: *Gris* (2018).

Considerando a temática e projeto de arte e design do jogo, temos aqui uma proposta

¹ Sinônimo de acinzentado, cinza azulado.

de análise da narrativa de *Gris* (2018), enquanto objeto cultural e de leitura que é e com vistas a uma proposta de apreensão de texto-sentido, baseadas numa perspectiva histórico cultural, de acordo com os pressupostos do historiador Roger Chartier (1991, 1996), no que tange à materialidade inerente à narrativa e aos protocolos de leitura próprios de cada texto a ser lido/interpretado; ressaltando que é nesse viés que nos fiamos para a análise e crítica de cores e imagens do jogo. Paralelamente, consideramos esse referencial atinente aos estudos de jogos, para melhor compreensão do objeto de estudo em pauta, conforme apresentamos a seguir.

PROTOCOLOS DE LEITURA EM NARRATIVAS DE VIDEOGAME

Em seu texto intitulado “O mundo como representação”, Chartier (1991, p. 178) nos informa que:

Contra uma definição puramente semântica do texto, é preciso considerar que as formas produzem sentido, e que um texto estável na sua literalidade investe-se de uma significação e de um estatuto inéditos quando mudam os dispositivos do objeto tipográfico que o propõem à leitura.

Este trecho vai ao encontro de nossa abordagem, ao pensarmos a imagem como texto (pois não consideramos o texto de forma literal, mas como sentido). Ainda sobre as formas de produção de sentido, o autor complementa dizendo que os autores têm histórias para contar, e que escrevem histórias e não livros, mas que a forma importa para “dar feição às antecipações do leitor em relação ao texto e para avocar novos públicos ou usos inéditos” (Chartier, 1991, p. 182). Na mesma seara, temos os chamados protocolos de leitura (Chartier, 1996), que seriam as escolhas editoriais, tipográficas e, no caso dos videogames, de *design* de jogo que poderiam contribuir para determinada leitura, determinada apropriação de narrativas; tal como as escolhas de cores e música em *Gris*, que acreditamos favorecer a compreensão de que temos uma narrativa pautada na experiência do luto. Assim delimitamos por entender que qualquer informação visual e auditiva é importante para a apreensão e estudo deste jogo, pois se trata de uma proposta de videogame que se sustenta apenas na provocação dos sentidos para se fazer entender, sem qualquer linguagem *stricto sensu*.

No mérito da apreciação do jogo de videogame como narrativa, nos pautamos nos estudos de jogos, em estudiosos como Consalvo (2021), que explica que a corrente de *game studies* teve, durante algum tempo, linhas de pensamento que desejavam tomar para si o videogame como área de conhecimento. Assim, um grupo pensava esse objeto apenas como um jogo e outro, como uma narrativa. O interessante, segundo a pesquisadora, é fazer a análise de acordo com o produto que se quer obter. Por exemplo, caso a pesquisa tenha cunho cultural, deve-se adotar uma abordagem que entenda o jogo enquanto objeto cultural e que extraia dele o que o pesquisador deseja, como é o caso desta pesquisa, que busca discorrer sobre a apreensão de texto-sentido do jogo *Gris*.

Por fim, para cotejarmos informações de análise do jogo, além da compreensão que lançamos sobre os protocolos de leitura, usamos a ideia de ergodicidade, conforme disposto por Aarseth (1997) em *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*. Tal conceito, aplicado aos videogames, podem relacionar-se a momentos ou mecanismos (como uma chave que é preciso ser encontrada para se entrar num calabouço, por exemplo) que têm por função limitar, oferecer desafio e que num jogo podem ser importantes para o desenvolvimento narrativo ou para a compreensão da narrativa por parte do jogador.

INTERATIVIDADE ENTRE CORES, SENTIMENTOS E ERGODICIDADE EM *GRIS*

Em *Gris*, o *design* de jogo é bastante simples: o mundo é bidimensional, as habilidades são desbloqueadas aos poucos, não há elementos de combate e o jogador precisa explorar, resolver quebra-cabeças, que se ampliam conforme as habilidades se diversificam, e o foco parece estar na experiência contemplativa do que o *design* do jogo tem a oferecer, enquanto experiência narrativa.

Do ponto de vista ergódico, como não há informações ou textos, o jogador precisa lidar com a pouca informação que tem e seguir para qualquer um dos lados da tela. Ao jogador, basta entender, intuitivamente, como se atravessa ao próximo ponto, e daí por diante. Não há explicações, mas é preciso seguir adiante, mesmo assim, o que parece corresponder a uma analogia do fato de que, como os jogadores, por falta de informação, *Gris* também está

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

perdida, dentro de seu próprio mundo. Na cena inicial do jogo vemos a jovem de estrutura mirrada, parada, sentada no chão, coberta com um manto cinza escuro, com as costas curvadas e o cabelo lhe cobrindo a face (Figura 2).

Figura 2: Gris no mundo inicial, sentada, sem o movimento do jogador

Fonte: captura de tela de *Gris* (2018).

De acordo com Ferreira e outros (2021), essa postura com ombros em protrusão poderia indicar tristeza. A personagem não se movimenta até que o jogador interfira, fazendo ela flutuar. Mas, ao ser deixada parada, cai novamente ao chão, em evidente estado de prostração e tristeza. Esse achado coaduna com a perspectiva de leitura da imagem e, portanto, da produção da imagem para leitura do espectador-jogador, que enxergará em Gris uma pessoa entristecida, utilizando-se apenas da leitura “de mundo” que faz do jogo, essa que precede a leitura da palavra (Freire, 1982, p. 9).

Ainda sobre ergodicidade, o mundo de *Gris* pede que o jogador seja proativo e que tente entender o que é preciso fazer mesmo sem instruções, ao passo em que a cada nova habilidade descoberta abrem-se novas possibilidades de manejo dos controles. Para superar os desafios é preciso ser intuitivo e pensar em soluções a partir das habilidades conquistadas. Cada nova habilidade é disponibilizada em um mundo diferente, sempre que uma nova cor é liberada. Nesse mérito, pontuamos que, logo no início do jogo, Gris expressa incapacidade de continuar cantando, perde uma habilidade que lhe é natural, talvez reprimida pelo sofrimento.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Essa habilidade é a última a ser reconquistada.

O visual do jogo é desenvolvido usando técnicas do que parecem ser desenho e pintura à mão, entregando ao jogador uma experiência de compreensão muito íntima dos sentimentos que o jogo transmite. Soma-se também o elemento musical, sendo que, embora na quase totalidade, o jogo se dê em silêncio, com poucos efeitos sonoros, lança-se mão de inserção musical, melancólica e marcante, sempre que uma cor é desbloqueada, vindo a fortalecer a importância daquela passagem para outra dimensão. Essa música serve para indicar algo que está para acontecer e junto ao *design* do jogo a ambiência permite ver os sentimentos da personagem sendo construídos pouco a pouco.

Ao longo do jogo é fácil ver uma forte simbologia do luto, estando a protagonista do jogo em uma jornada em busca de conforto e alento, após uma perda. É possível perceber, por meio das cores, Gris passando por cada etapa do luto, descobrindo pouco a pouco como viver diante da perda e do vazio, inicialmente tipificado pelo mundo cinzento de *Gris* (Figura 3).

Figura 3: Telas das segunda, terceira, quarta e quinta etapa do jogo

Fonte: capturas de telas de Gris (2018).

Diante disso, temos as seguintes percepções sobre cores, habilidades e sentimentos em *Gris*, pautadas tanto no ideário de Klüber-Ross (2019) sobre as fases do luto, quanto dos significados possíveis das cores, de acordo com Heller (2021):

- A fase inicial é colorida em tons de **cinza**, indicando a fase da **negação e/ou isolamento** deflagrada pelo luto. Vemos *Gris* ensimesmada, alheia ao que está ao redor, em meio ao vazio, carecendo de ajuda para prosseguir;
- Segue-se a fase **vermelha**, na qual *Gris* desbloqueia a habilidade de quebrar coisas, tomando a forma de uma rocha, como manifestação de uma raiva enlutada que pode ser projetada para qualquer pessoa, em qualquer ambiente (Klüber-Ross, 2019);
- A terceira fase é a **verde**, que para Heller (2021) é também a cor da esperança, representando a **barganha**, quando a jovem adquire a habilidade de saltar longas distâncias, e é ajudada a voar por pássaros.
- Na fase **azul** (que traz predominância intensa da cor, muito comumente associada à tristeza) temos a **depressão**, e o desbloqueio da habilidade de nadar e respirar sob a água. Como se diante de sentimentos de grande opressão, *Gris* finalmente aprendesse a respirar;
- Ao final, ao atingir o estágio de **aceitação**, a cor **amarela** surge, na forma de uma grande lua, no centro de um céu estrelado, que favorece a visualização de cores múltiplas no cenário. Amarelo como cor do entendimento, da iluminação (Heller, 2021). Nesse momento, a personagem recupera sua habilidade de cantar, sendo assim capaz de abrir as flores e com elas visualizar os caminhos por onde seguir. Com o canto, o jogador também consegue acessar espaços antes inexploráveis e ter ajuda de monstros que estavam adormecidos. É como se o mundo de *Gris* estivesse, novamente, ganhando sua beleza e renascendo.

As novas cores, entretanto, não são organicamente inseridas nos cenários. É preciso que *Gris* as libere, a cada transição de fase, a partir do contato com uma figura feminina gigantesca, tal como uma estátua decadente, que ampara a personagem na palma da mão (Figura 4).

Figura 4: Gris, na palma da mão de uma estátua

Fonte: captura de tela de *Gris* (2018).

No mérito da simbologia que permeia o jogo, entendemos que esta figura estatuesca poderia tanto ser a representação da pessoa por quem Gris está de luto, quanto a expressão do que ela mesma sente e precisa “encarar para prosseguir”. Na Figura 4 é possível ver a imagem da estátua olhando para Gris, ao final de uma das fases. Ela abre os olhos depois que a personagem sobe na sua mão. O olhar é vago, é apenas uma estátua, não há uma pessoa ali. É quebrando estátua por estátua que ela chegará a encontrar a paz.

Essa clara alusão às fases do luto em *Gris*, subsidiada pelo ideário de Klüber-Ross (2019), também está presente nos estudos de Kochen (2023), embora ela desconsidere a primeira fase ilustrada pela cor cinza e não concordemos com a afirmação de que a personagem tenha perdido a mãe (que seria a estátua mencionada), e de Sandra e Mutiaz (2022), que realizaram um estudo com jogadores com a expectativa de colher opiniões sobre como eles se sentiam diante de cada fase.

Para além dos protocolos de leitura que claramente nos chamam a atenção, conforme discorremos até então, outro aspecto notado no jogo foi a falta de autonomia no controle do corpo da personagem, denotando distanciamento dela com o mundo sensível, algo visto, por exemplo, na depressão ou num estado de tristeza profunda. Segundo Bloc e colaboradores (2015, p. 218), “corpo e afetividade estão ligados, na medida em que o corpo é o lugar de comunicação com os outros e com as coisas”, e em *Gris* é como se o mundo do jogo fosse, de

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

fato, a materialização do mundo interior da personagem principal, que, ao resolver seus conflitos internos, refaz a si mesma e deixa aquele momento de sua vida. Como o corpo é, para Merleau-Ponty (2006, p. 122) “[...] veículo do ser no mundo [...]”, observamos que o corpo de Gris se refaz no jogo, cor a cor, habilidade a habilidade, recuperando-se após viver intensamente o luto.

Ainda sobre as expressões corporais, notamos que o rosto de Gris, sempre que ela chega ao final dessas fases e entra em contato com as estátuas, está coberto por suas mãos, como se não suportasse o sentimento que vive, ou como no jogo, com o qual “se depara”. E ao postar-se com as mãos no rosto e em posição fetal, ao final de cada fase, ela se fecha, indo ao encontro ao afirmado por como Bloc e outros (2015): corpo e afetividade são um só. Nesse ponto, uma música melancólica rompe o silêncio, junto ao surgimento de uma nova cor, como se fosse uma validação do sofrimento e do lamento como necessários para superar o estágio em que se está, e seguir adiante.

Na última vez em que Gris encontra a estátua gigante dessa figura feminina, ela lhe dá um beijo e, dessa feita, tendo todas as cores e habilidades sido desbloqueadas, permanecem ambas íntegras (Figura 5).

Figura 5: Gris dá uma beijo na estátua

Fonte: captura de tela de *Gris* (2018).

A personagem, então, chega ao final de sua jornada, carregando consigo as habilidades adquiridas no decorrer do enfrentamento do luto, compreendendo que, para seguir adiante, não é preciso esquecer, conforme relata Kocher (2023, p. 39):

A resolução dos conflitos inconscientes se dá a partir da elaboração dos conteúdos mobilizados pela perda e amadurecimento de um novo esquema de funcionamento interno, a partir do qual a protagonista pode seguir em frente na jornada de sua vida sem que isso signifique necessariamente a destruição do vínculo e da memória da pessoa perdida, mas uma mudança nessa relação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Temos em *Gris* um belo trabalho de expressão artística, no qual *design*, cores, música e movimentos proporcionam ao jogador uma experiência estética que sentimentos de identificação e empatia, que os levam a compreender, organicamente, considerando seus respectivos repertórios de vida como jogadores e como pessoas, o universo do jogo e a persistir em busca de um caminho que nem eles conhecem ou imaginam, de antemão. As emoções experimentadas ao jogar são transmitidas também graças à maneira que os pontos ergódicos são planejados no jogo, sendo eles aqui considerados protocolos de leitura, uma vez que a dificuldade para superar os desafios, a falta de instruções e a liberdade que o jogador tem para entender o jogo faz com que a história ganhe contornos intensos, seja com o som, seja com as cores e as imagens.

Sobre o que está implícito como motivador da movimentação da personagem na narrativa, em busca de compreender o que a faz prosseguir, assim como prosseguem os jogadores, ousamos dizer que um outro sentimento os move: a esperança, uma vez que, de acordo com Kübler-Ross (2019), esse sentimento é a única coisa que persiste durante todo o processo de luto.

Complementarmente, é preciso considerar que um jogo como este utiliza da dubiedade das informações em tela para suscitar no jogador múltiplas possibilidades de leituras que ele irá fazer, constituindo assim uma narrativa polissêmica. O que justifica nossa assertividade ao negar que a figura da estátua, por exemplo, múltipla em tela, se despedaçando e se refazendo, seja vista estritamente com a figura materna de Gris. Tal cenário encerraria a amplitude de um

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

texto-jogo com múltiplos sentidos.

Verificamos que as apreensões de texto-sentido possíveis, ao seguir lado a lado de Gris numa jornada pelas fases do luto, podem nos levar a inferir que não é o luto que cessa e que não poderemos esquecer aquela pessoa da qual gostamos. A vida nunca voltará a ser plenamente colorida. O que importa é que Gris juntou os pedaços, ouviu a dor, chorou sua perda e seguiu adiante.

REFERÊNCIAS

- AARSETH, Espen. *Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature*. Baltimore: The John Hopkins University Press, 1997.
- BLOC, Lucas; MELO, Ana Karynne da Silva; LEITE, Edvânia; MOREIRA, Virginia. Fenomenologia do corpo vivido na depressão. *Estudos de Psicologia* (Natal. Online), v. 20, p. 217-228, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.5935/1678-4669.20150023>. Acesso em: 24 mar. 2025.
- CHARTIER, Roger. O mundo como representação. *Estud. av.*, São Paulo, v. 5, n. 11, p. 173-191, Apr. 1991. Disponível em: <https://bit.ly/42pgYyt>. Acesso em 25 fev. 2025.
- CHARTIER, Roger (org.). *Práticas da leitura*. São Paulo: Estação Liberdade, 1996.
- CONSALVO, Mia. The Future of Game Studies. In GATES, Kelly. (ed.), *The International Encyclopedia of Media Studies*. Malden: Wiley-Blackwell, 2012, pp. 117–139.
- FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler*. A importância do ato de ler – em três artigos que se completam. São Paulo: Cortez, 1982.
- GRIS. Barcelona, Nómada Studios, 2018. Videogame.
- HELLER, Eva. *A psicologia das cores*. São Paulo: Olhares, 2021.
- KÜBLER-ROSS, Elizabeth. *On Death & Dying: What the Dying Have to Teach Doctors, Nurses, Clergy & Their Own Families*. New York, NY: Scribner, 2019. E-book. Copyright © 1966.
- FERREIRA, Cassiano Ricardo de Souza; REZENDE, Michele Bravin; SARRO, Karine Jacon; VIDAL, Alessandra Paiva de Castro. Correlações entre a postura corporal, e ansiedade e depressão em acadêmicos do ensino superior: um estudo transversal. *Ensaio e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde*, [S. l.], v. 25, n. 3, p. 369–375, 2021. DOI: 10.17921/1415-6938.2021v25n3p369-375. Disponível em: <https://bit.ly/3GmfYCi>. Acesso em: 24 mar. 2025.
- KOCHEN, Laila. *Recuperando as cores de um mundo preto e branco: uma análise simbólica de “Gris” e sua representação das cinco fases do luto*. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023.
- MERLEAU-PONTY, Maurice. *Fenomenologia da percepção*. São Paulo: Martins Fontes, 2006. Obra publicada originalmente em 1945.
- SANDRA, Ni Putu Anindhitha Ayesha; MUTIAZ, Intan Rizky. The Embodiment of

Kübler-Ross Model through Game Elements i GRIS and Its Impact on Player Experience. In: ICON ARCADE 2021: The 2nd International Conference on Art, Craft, Culture and Design, 2., 2021, [S.l.]. *Proceedings...* [S.l.] 2021. Disponível em: <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icon-arccade-21/125967805>. Acesso em: 15 abr. 2025.

Como citar este texto:

LEMOS, Adriana F.; RUBIM, Rossanna S. S.; CLARO, Maria E. B.; RUBIM, Isadora S. Protagonismo de cores e música como protocolos de leitura em Gris (2018): uma jornada pelas fases do luto. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.